

Usos y costumbres de los vehículos monstruo

VARIOS AUTORES

18.07.2020/02:36

A *Michael Kenneth Mann*

Avanzada *La vida instrucciones de uso* (1978), George Perec se salta la convención realista de la novela y alude a cíclopes bajo el edificio que enmarca la narración. Los “vehículos monstruo” tienen un efecto similar: blindados circulantes por México protegen, amedrentan y bordean –sin traspasarla– la realidad.

Bunker (*Mexican Cartel Tactical Note # 3*, SWJ) los clasifica de defensivos a ofensivos. Cedillo (*Proceso*, 9/6/2012) data en Tamaulipas, febrero-marzo 2010, meses álgidos de rupturas criminales, su uso por grupos armados. No solo mutan carros y trocas, sino “tráileres, camiones de carga y de volteo, plataformas [y] [...] tractores”. *Narco Armor* (Bunker y Ramírez, eds., FMSO, 2013) muestra interiores con hule o poliuretano, como estómagos de elefante, y exteriores –los más fuertes–resistentes a disparos, salvo granadas antitanques calibre 20 mm. Para la Wikipedia (*Narcotanque*), “los primeros [...] circulaban por las tradicionales rutas del narcotráfico en San Fernando”, aunque ubica en la coahuilense Progreso el decomiso más antiguo (2011), una mutante camioneta Ford Super Duty hallada “bajo toneladas de tierras”, desusada, fósil. Podían ocuparla 20 personas, medía siete metros de largo, tres y medio de alto, y tres de ancho; blindaje rústico de un centímetro, seis agujeros en cada costado para disparar y la parte trasera abierta para lanzar

abrojos. La web *Narco Tanks* (2/2/16), de The Online Tank Museum (TOTM), lo llama “Monstruo 2011”, de “diseño sofisticado y bien planificado, probablemente creado utilizando planos” y análogo a otro de Ciudad Mier del mismo año. En Jalisco se incautó otro más, de diferente fabricación.

Seguramente el ensayo y el error sean habituales al construirlos: ¿Mejorar la visibilidad del conductor? ¿Utilizar tres torretas? Diseños tragalotodo con metas maximalistas, arremolinan cachivaches que connotan protección, como los aparatajes metálicos: hasta rieles de ferrocarril para sustituir las defensas del carro primigenio... Yuxtaposiciones, como las enumeraciones catalógicas de Galdós o Péric: tomas del taller mesa y lámpara, recuperas lo sobrante de otra chamba, adhieres desesperadamente algo punzante y ¡tachán!: Un cíclope armado engulle un castillo portátil... Es infantil, sí. Al leerle esta columna reía mi esposa: “Se dirán: Vamos a electrificarlo y si alguien se nos acerca ¡Papapapá, ya te llevó el payaso! Como si hubieran visto las trampas de *Mi pobre angelito*. Los ingenieros han de ser de mi edad. Niños en los noventa. Quizá diseñen alguna ambulancia monstruo para ayudar durante el covid-19”.

Pero también el miedo es infantil. Estremecería otear un vehículo monstruo rodando en la noche sanfernandina, a orillas del mayor lago hipersalino – como la Albufera de Valencia– del planeta, conducido por enmascarados del Guasón: “Si me han de matar mañana/ que me maten de una vez”.

Bunker y Ramírez muestran los vehículos hallados en Nayarit (no menos riesgoso en su pacificación que Nuevo Santander, si hacemos caso a Jean Meyer). Cedillo agrega Zacatecas y Sinaloa. Y recientemente, Sullivan y Bunker (*Mexican Cartel Tactical Note #43*, SWJ), Tuxpan (Jalisco): el encuentro casual entre un bulldozer y un camión de basura. El mapa jalisciense pintado al lateral, aludiendo a la organización portadora. Las ruedas, habitual talón de Aquiles, blindadas.

A mediados del pasado año, un detenido usaba similar *juggernaut* en el Tecomazuchil (sierra de Guerrero) resguardando un campamento origen de extorsiones y secuestros. Le invirtió 600 mil pesos (La Silla Rota, 13/8/19). Un horno oxidado, engendro del *Bizarre World* de Superman: solamente falta el chofer de cabeza cuadrada. Uno similar apareció en Aguililla

(Michoacán). Se dice –cantar de gesta f3rrico– que habr3a impedido que el CJNG entrase a alguna localidad.

En Zir3ndaro vemos uno m3s estilizado, una Hummer blindada verde con puntos negros y siglas del dizque hegem3nico CJNG (MPS Guerrero Noticias, 17/1/20). Evolutivamente buscar3an camuflarse como veh3culos oficiales, algo ya cr3nico en la frontera tamaulipeca. Otra l3nea adaptativa ser3a, seg3n TOTM, asemejarse a “t3cnicos” o “artillados”, veh3culos modificados, como una troca con un arma pesada adherida, sobre un tr3pode. El de Culiac3n, para evitar la captura de O. Guzm3n. O el visto en el ataque a Villa Uni3n de finales de 2019. M3s pulidamente, los usados por fuerzas armadas mexicanas.

S3nchez-Gij3n (*El r3gimen jur3dico de la tenencia de castillos y fortalezas*, 2003) explica las diferencias entre guerra a campo abierto y asedio. En el asedio influye la acotaci3n de las hostilidades murallas adentro y las interacciones entre gobernante y poblaci3n encerrada. La naturaleza de los blindados gigantescos estar3a, por lo visto, entre el campo abierto y el asedio. Fortalezas, pero m3viles. Arietes y antidisturbios adecuados a peligros y amenazas de mundos rurales, que derriban nuestras puertas o reparcelan espacios cotidianos.

Jes3s P3rez Caballero, profesor-investigador C3tedras Conacyt, el Colef Matamoros

Queda prohibida la reproducci3n total o parcial del contenido de esta p3gina, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducci3n no autorizada constituye una infracci3n y un delito de conformidad con las leyes aplicables.